

**KORREKT EMES MÁSELELERDI SHESHIWDE REGULYARIZACIYA,
REGULYARIZACIYALASTIRIW KLASSI HÁM
REGULYARIZACIYALASTIRIWSHI PARAMETR TÚSINIGI**

Kazimbetova Muxabbad Maxsetbaevna,

Qoraqalpoq davlat universiteti

qazimbetovamuxabbad@gmail.com

Tursinbekova Inabat Joldasbekovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

inabatursinbekova@gmail.com

***Annotaciya:** Bul maqalada sanli usullarda korrekt emes hám kerí máselelerdi sheshiwdiń regulyarizaciyalaw parametri hám klassiniń mazmunı keltirilgen. Búgingi kúnde zamanagóy esaplaw texnikasin islep shıgıwda, á sirese ekologiyalıq esaplaw prosesleriniń hámde informaciyalıq texnologiyalarınıń arnawlı bólimleriniń teoriyalıq nátiyjelerin qatnastırıw menen baylanıshlıgın aytıp ótemiz. Quramalı máselelerdi proektlestiriw hám úyreniwde optimallasırılğan bir qatar máselelerdi ámeliy sheshiw zárúrligi eń jaqsı sheshimlerin tabıw ushın ekologiyalıq mexanizmlerden paydalanıwǵa alıp keldi.*

***Gilt sózler:** korrekt emes másele, regulyarlastırıwshı klassı, regulyarlastırıwshı parametr.*

***Annotaciya:** Bu maqolada sonli usullarda korrekt emas va teskari masalalarni yechishning regulyarizaciyalash parametri va sinfining mazmuni keltirilgan. Bugungi kunda zamonaviy hisoblash texnikasin ishlab chiqishda, ayniqsa ekologik hisoblash jarayonlarining va axborot texnologiyalarining maxsus bo'limlariniing nazariylik natijalarin ishtirok qilish bilan aloqadorligini aytib o'tamiz. Murakkab masalalarni loyihalashtirish va o'rganishda optimallasırılğan bitta satr masalalarni taqribiy yechish hojati eng yaxshi yechimlarini topish uchun ekologik mexanizmlardan foydalanishga olib keldi.*

***Kalit so'zlar:** korrekt emas masala, regulyarlastırıwshı sinfi, regulyarlastırıwshı parametr.*

Аннотация: В статье представлено содержание параметра и класса регуляризации для решения численно некорректных и обратных задач. Сегодня мы упомянем об актуальности теоретических результатов развития современной вычислительной техники, особенно экологических вычислительных процессов и специальных разделов информационных технологий. При разработке и изучении сложных задач необходимость решения одноцепочечных оптимизационных задач привела к использованию экологических механизмов для поиска оптимальных решений.

Ключевые слова: некорректная задача, класс регуляризации, параметр регуляризации.

Annotation: The article presents the content of the parameter and the regularization class for solving numerically ill-posed and inverse problems. Today we will mention the relevance of the theoretical results of the development of modern computer technology, especially ecological computing processes and special sections of information technology. In the development and study of complex problems, the need to solve single-chain optimization problems has led to the use of ecological mechanisms to find optimal solutions.

Keywords: ill-posed problem, regularization class, regularization parameter.

Meyli klassikalıq máńidegi korrekt emes másele berilgen bolsın. Bul máseleге qarata α parametrine baylanıslı máselelerге regularizaciyalastırw klass dep ataladı, eger tómendegi eki shárt orınlansa: 1) hár qanday $\alpha > 0$ ushın máseleler klassı korrekt; 2) baslanğısh máseleń sheshimi bar bolǵan berilgenlerde máseleler klasınıń sheshiminiń izbe-izligi $\alpha \rightarrow \infty$ da baslanğısh máseleń sheshimine umtilsa. α parametr regularizaciyalastırwshı parametr dep ataladı. Bazi bir processlerde regularizaciya parametri pútin san bolıwı múmkin, onda ekinshi shárt $n \rightarrow \infty$ orınlanıwı talap etiledi. Endi birinshi túr operator teńlemege qarata regularizaciya klassı túsinigin anıqlaymız. Solay etip, birinshi túr operator teńleme berilgen bolsın.

$$Ax = f, \quad x \in X, \quad f \in F. \quad (1)$$

Meyli (1) máseleń sheshimi jalǵız hám $M \subset X$ keńisliginiń úles kópligi bolsın.

$\{B_\alpha\}$ sızıqlı operator klasın qaraymız

$$B_\alpha: F \rightarrow X.$$

F dan X ǵa sáwlenediriwshı $\{B_\alpha\}$ ($0 < \alpha < \alpha_0$) operatorlar klassı (1) teńleme ushın M toplamda regularizaciya klassı dep ataladı, eger 1) hár bir α , $0 < \alpha < \alpha_0$, da B_α operator F de anıqlanǵan hám shegaralanǵan; 2) barlıq $x \in X$ ushın $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} B_\alpha Ax = x$

(limit norma mánisinde) bolsa. Endi juwıq berilgenler boyınsha regulyarizaciyalawshı klass járdeminde (1) teńlemenin juwıq sheshimin qalay qurıw múmkinligin kóremiz. Meyli (1) teńleme ushın B_α regulyarizaciya klassı qurılğan bolsın. (1) teńlemenin óń tárepin ε anıqlıǵında belgili, yaǵnıy f_ε element bar bolıp,

$$\|f - f_\varepsilon\| \leq \varepsilon$$

bolsın.

$x_{\alpha\varepsilon} = B_\alpha f_\varepsilon$ juwıq sheshim esabında alamız, bul jerde α regulyarizaciyalastırırshı parametrin qandayda bir mánisi.

$\|x - x_{\alpha\varepsilon}\| = \|B_\alpha f_\varepsilon - x\| \leq \|B_\alpha(f_\varepsilon - f)\| + \|B_\alpha Ax - x\| \leq \|B_\alpha\|\varepsilon + \gamma(x, \alpha)$, (2) bul jerde $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \gamma(x, \alpha) = 0$. (1) teńleme sheshiw máselesi korrekt emes ekenliginnen tómendegi shártti orınlanıw zárúrligi kelip shıǵadı:

$$\sup \|B_\alpha\| = \infty.$$

(keri jaǵdayda (1) teńleme sheshiw máselesi korrekt bolıp, $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} B_\alpha = A^{-1}$ boladı).

$\varepsilon \rightarrow 0$ da α nın ózgeriw nızamı bar bolıp, onda tómendegi qosındı

$$\|B_\alpha\|\varepsilon + \gamma(x, \alpha)$$

noige umtıladı. Haqıyqattad da, $\omega(x, \varepsilon) = \inf_{\alpha > 0} \{\|B_\alpha\|\varepsilon + \gamma(x, \alpha)\}$

dep belgilew kiritsek, onda

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \omega(x, \varepsilon) = 0 \quad (3)$$

Meyli, $\delta > 0$ qálegen jetkilikli kishi san bolsın. $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \gamma(x, \alpha) = 0$ ekenliginnen sonday $\alpha(\delta)$ bar bolıp, barlıq $\alpha \leq \alpha(\delta)$ larda $\gamma(x, \alpha) \leq \frac{\delta}{2}$ teńsizligi orınlanadı.

$\mu(\delta) = \inf_{\alpha \leq \alpha(\delta)} \|B_\alpha\|$ belgileymiz. $\varepsilon \leq 0,5 \frac{\delta}{\mu(\delta)}$ bolǵanda $\omega(x, \varepsilon)$ funkciya $\omega(x, \varepsilon) \leq$

δ teńsizligin qanaatlandıradı, bul bolsa (3) teńlikti dállileydi. Solay etip, eger (1) teńlemege regulyarizaciylarshı klass qurılğan bolsa, onda juwıq mánisler boyınsha berilgen anıqlıqta juwıq sheshim qurıw múmkinshiligi kelip shıǵadı. Berilgenlerdin anıqlıǵı $\varepsilon > 0$ fikserlengen $\inf_{\alpha} \{\|B_\alpha\|\varepsilon + \gamma(x, \alpha)\}$ erisetuǵın α parametrinin mánisi (2)

baha mánisinde optimal boladı. Regulyarizaciyalaw effektivligi kóp mánide regulyarizaciya parametrin tańlawǵa baylanıslı. Regulyarizaciya parametrin tańlaw ushın $\|B_\alpha\|$, $\gamma(x, \alpha)$ funkciyalarınin anıq kórinisin biliw júdá ahmiyetli. $\|B_\alpha\|$ shamasın anıqlaw hám bahalaw qıyın emes. $\gamma(x, \alpha)$ shamasın bahalawda qaralıp atırǵan máseleden Tixonov boyınsha korrektilik talap etiledi.

Juwmaǵında berilgen másele Tixonov anıqlaması boyınsha korrekt qoyılǵan bolıwı yaǵnıy usı anıqlamanın shártleri orınlanǵan bolıwı kerek. Berilgen kóplik korrektilik kóplik bolıwı hám klassikalıq korrektilik penen Tixonov boyınsha korrektilik túsinikleri arasında baylanıs hám parıqların kórip shıqtıq. Tixonov mánisindegi korrekt

máselelerde jalǵızlıqtı dáliyillew korrekt máselelerde jalǵızlıqtı dáliyillewden derlik pariǵ qılmaıdı. Sanlı differenciallaw máselesi tipikalıq korrekt emes másele hám bul másele ushın turaqlılıq bahasın tabıwımız kerek. Keyin máseleniń korrekt emesligin anıqlap alıp, regulyarlastırwshı klassqa tiyisli ekenligin anıqlaymız, yaǵnıy shártleri menen máseleni tekseremiz hám regulyarlastırwshı parametrini anıqlaymız. Demek máselege regulyarlastırwshı klass qurılǵan bolsa, onda juwıq mánisler boyınsha berilgen anıqlıqta juwıq sheshim qurıw múmkinligi kelip shıǵadı. Regulyarlastırw effektivligi regulyarlastırw parametrin tańlawǵa baylanıslı eken, demek bul máseleni sheshiwde Tixonov boyınsha korrektlik talap etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. –М.: Наука, 2009. – 480 с.
2. Тумашев Г.Г., Нужин М.Т. Обратные краевые задачи и их приложения. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. 333 с.
3. Вабищевич П.Н. Численные методы: Вычислительный практикум. –М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 320 с.
4. Қ.С. Фаязов, Ҳисоблаш математикаси, математик физика ва анализнинг ноқоррект масалаларини ечиш усуллари. Тошкент: Университет, 2001. -130в.